

Evaluación de la construcción de transformadores de distribución tipo poste usando hexafluoruro de azufre como dieléctrico-refrigerante, y conductores de aleación bimetálica en sus devanados, mediante elementos finitos

Evaluation of the construction of pole-mounted distribution transformer using sulfur hexafluoride as a dielectric-coolant and bimetallic alloy conductor in their windings, using the finite element method.

Ángel E. Machuca-Hernández

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0005-9328-9708> | Correo electrónico: angel.30200791@uru.edu

José R. Espina-Alvarado

Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0004-8301-7592> | Correo electrónico: jose.espina.80401@uru.edu

Guillermo D. Cano-Valles

Ingeniería, Construcción, Inspección y Suministros, C. A. (ICIS). Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0001-7227-0999> | Correo electrónico: gcanovalles@gmail.com

Recibido: 27-06-2025 Admitido: 04-11-2025 Aprobado: 18-11-2025

DOI:

Resumen

El aumento en los robos de transformadores y los riesgos del aceite mineral, como la inflamabilidad y su degradación, motivaron esta investigación para evaluar materiales alternativos en transformadores de distribución tipo poste. En particular, el objetivo principal de esta investigación fue evaluar la construcción de transformadores de distribución tipo poste usando hexafluoruro de azufre como dieléctrico-refrigerante y conductores de aleación bimetálica en sus devanados. Para ello, se identificaron las características constructivas y operativas de los transformadores establecidos en normativas reconocidas, se analizaron las propiedades del Conduground y del gas SF₆, y se modeló un transformador tipo poste de 25 kVA para realizar estudios térmicos bajo distintas condiciones operativas y constructivas. Con respecto al Conduground, la carencia de información adecuada limitó la capacidad para formular una conclusión concisa sobre su viabilidad como conductor. En contraste, el gas SF₆, aunque inicialmente superaba las temperaturas permitidas por la normativa, logró ajustarse a ellas al aumentar la presión (100%) o el tamaño de la cuba (30%), evidenciando su potencial como alternativa al aceite.

Palabras clave: Transformadores de distribución, Hexafluoruro de azufre, Modelado multifísico, Análisis térmico, Aislamiento eléctrico.

Abstract

The increase in transformer thefts and the risks associated with mineral oil, such as flammability and the degradation of its properties, motivated this research to evaluate alternative materials in pole-mounted distribution transformers. The primary objective was to assess the construction of pole mounted distribution transformers using sulfurhexafluoride as a dielectric-coolant and bimetallic alloy conductors in their windings. To achieve this, the constructive and operational characteristics of transformers established in recognized standards were identified, the properties of Conduground and SF₆ gas were analyzed, and a 25 kVA pole-mounted transformer was modeled to conduct thermal studies under various operational and constructive conditions. Regarding Conduground, the lack of adequate information limited the ability to formulate a concise conclusion on its feasibility as a conductor. In contrast, SF₆ gas, while initially